

Gennady I. Zhuravskii*National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus***Evgeny S. Susekov***AkordTech s.r.o., Czech Republic, Praha***ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВОГО ТЕРМОЛИЗА ОТХОДОВ****Геннадий Иванович Журавский***Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь***Евгений С. Сусеков***AkordTech s.r.o., Чешская Республика, Прага***Abstract**

On the basis of scientific researches of thermochemical conversion of organic materials and design engineering on development of equipment, as well as experimental and industrial tests of thermal processing of various types of organic wastes a new technology of steam thermolysis of wastes is created.

The new technical solutions forming the basis of the technology and equipment design of steam thermolysis of waste are patented in the United States, Germany, France, Great Britain, Spain, Russia, Belarus.

Unlike the known technologies of gasification and pyrolysis (vacuum pyrolysis, pyrolysis in the medium of gaseous, liquid and solid heat carriers) the technology of steam thermolysis provides the possibility of processing a wide range of wastes both by component composition and by type (sludge, waste composite materials, rubber wastes, as well as their mixtures) with obtaining the products demanded in the market. At the same time high energy efficiency of processing and reduction of emissions into the environment are achieved.

As a result of the analysis of the obtained data on steam thermolysis of various types of waste, a mathematical model for engineering calculations of the processing process has been developed, which allows to determine the optimal thermolysis time, yield of solid, liquid and gaseous products, as well as energy costs of the processing process.

The new technology is hardware designed in the form of lines for processing of worn tyres, oil waste and composite materials, installed in France (Dole) and the Russian Federation (Angarsk).

Аннотация

На основании научных исследований термохимической конверсии органических материалов и конструкторского проектирования по разработке оборудования, а также опытных и промышленных испытаний термической переработки различных видов органических отходов создана новая технология парового термолиза отходов.

Составляющие основу технологии и конструкций оборудования парового термолиза отходов новые технические решения запатентованы United States, Germany, France, Great Britain, Spain, Russia, Belarus.

В отличие от известных технологий газификации и пиролиза (вакуумный пиролиза, пиролиз в среде газообразных, жидких и твердых теплоносителей) технология парового термолиза обеспечивает возможность переработки широкого спектра отходов как по компонентному составу, так и по виду (шламы, отходы композиционных материалов, резинотехнические отходы, а также их смеси) с получением востребованных на рынке продуктов. При этом достигается высокая энергетическая эффективность переработки и снижение выбросов в окружающую среду.

В результате анализа полученных данных по паровому термолизу различных видов отходов разработана математическая модель для инженерных расчетов процесса переработки, позволяющая определять оптимальное время термолиза, выход твердых, жидких и газообразных продуктов, а также энергетические затраты на процесс переработки.

Новая технология аппаратно оформлена в виде линий для переработки изношенных шин, нефтяных отходов и композиционных материалов, установленных во Франции (г. Доле) и Российской Федерации (г. Ангарск).

Keywords: thermochemical conversion, steam thermolysis, calculation methods, oil waste, worn-out tyres, composite materials, fuel, carbon black, carbon fibre, experimental and industrial equipment.

Ключевые слова: термохимическая конверсия, паровой термолиз, методика расчета, нефтяные отходы, изношенные шины, композиционные материалы, топливо, технический углерод, углеродное волокно, опытное и промышленное оборудование

Введение

Основными крупнотоннажными видами органических отходов, которые постоянно накапливаются и представляют высокую опасность для окружающей среды являются изношенные шины, нефтяные отходы и отходы полимеров.

В настоящее время для утилизации резинотехнических отходов и, в первую очередь, изношенных шин применяются различные технологии и оборудование, основанные на механическом измельчении с получением резиновой крошки, сжигании для производства энергии, пиролизе с получе-

нием твердых углеродных продуктов и смол, газификации, в процессе которой в основном производятся горючие газы, термохимическом растворении в различных углеводородных средах и производстве строительных материалов в виде битумов [2 - 5].

Количество постоянно образующихся нефтяных отходов в виде различного рода шламов в среднем составляет около 2,5 % от ежегодно добываемой нефти.

Таким образом, при добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом ежегодно добываемых в мире 3 млрд. тонн образуется примерно 75 млн. тонн в год различного вида нефтяных отходов.

При этом количество накопившихся на полигонах и в хранилищах нефтяных отходов в мире в разы превышает ежегодное их образование.

Можно выделить 6 наиболее используемых методов переработки нефтяных отходов: термические методы, химические, механические, биологические, сорбционные, методы закачки в пласт.

Каждый из этих методов имеет ряд преимуществ и недостатков друг перед другом. В тоже время необходимо отметить, что не существует одного универсального метода переработки нефтяных отходов.

Так же в настоящее время наблюдается высокие темпы роста использования полимерных композиционных материалов в таких отраслях промышленности, как машиностроение, строительство, транспорт, а также авиационной и космической технике.

В основном это композиционные материалы на основе углеродных и стекловолокон с применением в качестве матрицы эпоксидных смол.

Прогнозные оценки показывают, что мировое потребление композиционных материалов только на основе углеродных волокон, например, в автомобиле строении может вырасти до 10 млн. тонн в год [1].

В тоже время объем подлежащих переработке, или утилизации отходов композиционных материалов может составить до 15 % их ежегодного производства и это создает проблему переработки таких отходов.

В настоящее время не созданы эффективные промышленные технологии переработки отходов полимерных композиционных материалов, а основными методами существующих производств по переработке отходов являются сольволиз и пиролиз.

Сольволиз основан на химической переработке отходов с применением растворителей полимерной матрицы, в качестве которых обычно используются азотная, серная и уксусная кислоты, а также щелочная среда. Используемые растворители являются опасными для человека и окружающей среды, а также требуют специальных технологий утилизации после их применения.

Пиролиз основан на деполимеризации полимерной матрицы с образованием в основном газообразных и жидких продуктов. При этом на волокнах остаются частицы пиролизного углерода, а само волокно часто повреждается, что ограничивает возможности его повторного использования.

При пиролизе образуются стойкие органические загрязнители в газовой фазе, и это приводит к необходимости создания сложных и дорогостоящих систем очистки пиролизных газов.

В то же время ни одна из существующих технологий не обеспечивает эффективной переработки изношенных шин по энергетическим, экологическим и финансовым показателям. Объясняется это тем, что в результате реализации данных технологий производятся продукты, которые имеют весьма ограниченное применение в промышленности и не могут быть использованы в качестве ценного химического сырья.

Современные технологии переработки отходов в большинстве своем не удовлетворяют экологическим требованиям и является низкоэффективными по энергетическим затратам, а также не позволяют осуществлять одновременную переработку широкого спектра отходов и, в особенности, при наличии в отходах материалов, содержащих компоненты, которые при термической переработке преобразуются в экологически вредные соединения.

Наиболее перспективным направлением для создания технологии, позволяющей перерабатывать широкий спектр отходов с получением сырьевых и топливных продуктов, а также различных строительных и химических материалов, представляется направление, связанное с использованием парового термолиза.

1. Технология парового термолиза отходов

Паровой термолиз представляет собой разложение органических веществ при нагревании в среде перегретого водяного пара. Любое органическое вещество подвергается разложению при нагревании до характерной для данного вещества температуры. Большинство органических соединений разлагаются при нагревании в диапазоне температур до 1000 °С, в результате чего образуются вещества с меньшей молекулярной массой.

Для реализации технологии парового термолиза отходов необходимо в реакторе в среде перегретого водяного пара осуществить нагрев их до заданной температуры (зависит от вида отходов; в нашем случае для переработки нефтяных отходов, изношенных шин и отходов композиционных материалов, как показали эксперименты, необходимая температура составляет 400 – 650°С), выдержать отходы при данной температуре в течение времени, необходимого для полного завершения термического разложения, вывести из реактора и произвести конденсацию образующихся парогазовых продуктов, вывести из реактора и охладить твердые продукты, осуществить отделение конденсата (воды) от жидких продуктов термолиза отходов, возвратить конденсат на генерацию рабочего водяного пара.

Все эти процессы (нагрев, выдержка при заданной температуре, охлаждение, конденсация) связаны с подводом энергии (нагрев и выдержка) и отводом энергии (конденсация и охлаждение продуктов).

При условии, что реактор термолитических отходов обогревается продуктами сгорания топлива, необходимый удельный расход топлива M_T для обеспечения работы реактора определяется на основании следующего соотношения:

$$M_T = \frac{Q_R}{\eta_T Q_T}, \quad (1)$$

где Q_T – удельная теплота сгорания топлива; Q_R – расход энергии на процесс термолитических отходов; η_T – коэффициент полезного действия реактора.

Основным параметром, наряду с расходом топлива, является необходимое время для полного термолитических отходов.

Для определения времени термолитических отходов в общем случае полагаем, что отходы представляют собой некий объем V_0 , ограниченный поверхно-

$$\tau_R = \frac{T_R - T_0 + \frac{q_c(\rho_0 - \rho_K)}{C_K \rho_0 - C_0 \rho_K} \ln \frac{C_K \rho_0}{C_0 \rho_K}}{\frac{\alpha S_0 (T_C - T_0)}{V_0 \{C_K \rho_0 - C_0 \rho_K\}} \left\{ \ln \frac{C_K \rho_0}{C_0 \rho_K} - \left[\frac{C_0}{C_0 - C_K} \ln \left(\frac{C_K}{C_0} \right) - \frac{\rho_0}{\rho_0 - \rho_K} \ln \left(\frac{\rho_K}{\rho_0} \right) \right] \right\}}, \quad (3)$$

где T_R – заданная температура термолитических отходов; T_0 – температура поступающих в реактор отходов; T_C – температура в реакторе термолитических отходов; C_0 – удельная начальная теплоемкость отходов; C_K – удельная конечная теплоемкость отходов (после термолитических отходов); V_0 – начальный объем отходов (до термолитических отходов); S_0 – поверхность, ограничивающая объем V_0 ; q_c – удельная скрытая теплота термолитических отходов; α – коэффициент теплопередачи к поверхности отходов; ρ_0 – начальная плотность отходов; ρ_K – конечная плотность отходов (после термолитических отходов);

$$M_g = \frac{q_\Sigma - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)}{q_g - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)} \quad (4)$$

$$M_f = \frac{(1 - M_m)\beta}{1 + \beta} - \frac{\beta}{1 + \beta} \left[\frac{q_\Sigma - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)}{q_g - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)} \right] \quad (5)$$

$$M_t = \frac{(1 - M_m)}{1 + \beta} - \frac{1}{1 + \beta} \left[\frac{q_\Sigma - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)}{q_g - \frac{\beta}{1 + \beta} (q_t + q_f)} \right] \quad (6)$$

где M_g – количество выделяющегося горючего газа; M_f – количество выделяющихся жидких продуктов; M_t – количество твердых продуктов термолитических отходов; M_m – количество неорганических составляющих, включая и влагу; q_T – удельная теплота сгорания отходов; q_r – удельная скрытая теплота термолитических отходов; q_t – удельная теплота сгорания твердых продуктов термолитических отходов; q_f – удельная теплота сгорания жидких продуктов термолитических отходов; q_g – удельная теплота сгорания газообразных продуктов термолитических отходов.

Параметр β определяет отношение жидких продуктов термолитических отходов к твердым продуктам.

стью S_0 , через которую подводится тепловая энергия, а скорость подвода энергии определяется разностью температур между поверхностью отходов и теплоносителем.

На основании закона сохранения энергии запишем:

$$C \rho V_0 \frac{dT}{d\tau} = \alpha S_0 (T_C - T_S) - q_c V_0, \quad (2)$$

где $C \rho V_0 \frac{dT}{d\tau}$ – расход тепла на нагрев и термолитических отходов; $\alpha S_0 (T_C - T_S)$ – скорость подвода тепла к отходам; $q_c V_0$ – скорость расходования тепла на процесс термолитических отходов; T_C – температура теплоносителя, T_S – температура поверхности отходов.

Из решения этого уравнения следует выражение для расчета необходимого времени термолитических отходов:

Одной из проблем переработки отходов путем термолитических отходов является определение выхода продуктов в зависимости от температуры в реакторе. На основании экспериментов по термолитическим отходам разработана модель расчета выхода газообразных, жидких и твердых продуктов [6].

Процесс термолитических отходов рассмотрен на основании законов сохранения энергии и массы. В результате получены соотношения для расчета выхода продуктов термолитических отходов:

В общем случае $q_\Sigma = q_T + q_r$. Это соотношение отражает гипотезу о том, что удельная скрытая теплота термолитических отходов расходуется на образование новых химических связей и может учитываться в балансе энергии как дополнительная энергия к энергии, содержащейся в исходных отходах.

Соотношения (1), (3), (4 – 6) являются математической моделью термолитических отходов органических отходов в среде перегретого водяного пара и позволяют путем расчета оптимизировать процесс термолитической переработки отходов по таким параметрам как расход энергии, время переработки и выход продуктов.

2. Технологическая линия парового термолиза отходов

Для опытных испытаний парового термолиза отходов была разработана, изготовлена и ведена в действие технологическая линия, которая схематически представлена на рис.1.

Работа линии осуществляется следующим образом. С помощью погрузчика 1 отходы, например нефтяные, измельченные изношенные шины или композиционные материалы загружают в узел загрузки 2, из которого с помощью транспортера 3 через клапан загрузки 4 подают в реактор термолиза 5. При этом клапан загрузки обеспечивает дозированную подачу отходов и препятствует попаданию воздуха в реактор. Из емкости с топливом 6 в топку 7 с заданным расходом подают топливо и сжигают, а продукты сгорания с помощью вентилятора дымовых газов 8 пропускают через рубашку обогрева реактора и замет через скруббер 9 выбрасывают в атмосферу.

От парогенератора 10 непосредственно в реактор 5 подают перегретый водяной пар. В реакторе 5 в результате нагрева отходов в среде перегретого водяного пара происходит их термическое разложение (термолиз) с образованием смеси в виде газообразных продуктов термолиза и водяного пара. Данную парогазовую смесь из реактора 5 непрерывно через горячий циклон 11 и конденсатор тяжелых фракций 12 выводят в конденсатор парогазовой смеси 13. В горячем циклоне осаждают мелкие частицы образующейся в реакторе твердой фракции, которые частично выводятся из реактора 5 с потоком парогазовой смеси, а в конденсаторе тяжелых фракций осаждают высокомолекулярные продукты термолиза отходов.

В конденсаторе 13 парогазовую смесь охлаждают путём прокачки от холодильника 14 воды через рубашку конденсатора, в результате чего происходит конденсация водяного пара и части газообразных продуктов термолиза с образованием жидкой смеси, которую из конденсатора 13 подают в сепаратор – отстойник 15. Из сепаратора – отстойника 15 воду подают в емкость неочищенной воды 16, а жидкие продукты термолиза подают в накопитель 17. С помощью компрессора 18 из конденсатора 13 неконденсирующиеся продукты термолиза подают в топку 7 и сжигают, что позволяет снизить расход топлива на процесс термолиза. Неочищенную воду из емкости 16 подают в узел подготовки воды 19, в котором воду очищают от продуктов термолиза отходов и подают в парогенератор 10 для получения рабочего водяного пара.

Твердые продукты термолиз отходов из реактора 5 через клапан выгрузки 20 подают в охлаждаемый транспортер выгрузки 21, где путем прокачки охлаждающей воды через рубашку транспортера данные продукты охлаждают и затем с помощью наклонного транспортера выгрузки 22 подают на склад, или на последующую переработку.

При необходимости остановки линии из реактора 5 парогазовую смесь выводят в систему аварийного сжигания 23 через клапан высокотемпературный 24 и сжигают, а в реактор от системы пожаротушения 25 подают инертный газ (азот) и охлаждают реактор.

Новые технические решения, использованные при создании технологической линии термолиза отходов, запатентованы [6 – 11,16].

Рис.1. Технологическая линия парового термолиза отходов
 1 – погрузчик; 2 – узел загрузки реактора; 3 – транспортер загрузки;
 4 – клапан загрузки; 5 – реактор термолиза; 6 – емкость с топливом;
 7 – топка; 8 – вентилятор дымовых газов; 9 – скруббер; 10 – парогенератор;
 11 – горячий циклон; 12 – конденсатор тяжелых фракций; 13 – конденсатор парогазовой смеси; 14 – холодильник; 15 – сепаратор – отстойник;
 16 – емкость неочищенной воды; 17 – накопитель жидких продуктов термолиза; 18 – компрессор; 19 – узел подготовки воды; 20 – клапан выгрузки;
 21 – транспортер выгрузки; 22 – транспортер выгрузки наклонный;
 23 – система аварийного сжигания; 24 – клапан высокотемпературный;
 25 – система пожаротушения.

3. Термолиз изношенных шин

В результате сотрудничества Национальной академии наук Беларуси с компанией Alpha Recyclage Franche Comte (Франция) в 2016 году создано и поставлено оборудование парового термолиза изношенных автошин (см. Фото 1).

Поставленное оборудование состоит из двух линий парового термолиза резиновых чипсов (раз-

мером 60*60 мм) с минимальной производительностью по 1 т/ч измельченных шин каждая, объединенных с одной общей линией доработки углерода, одной общей линией по сепарации и накоплению термолизного топлива и одной общей системой обработки газовых и водных выбросов. В расчете на 330 дней работы, перерабатываемое количество шин составляет 15 840 т в год.

Фото 1. Оборудование парового термолитического разложения изношенных шин (г. Доле, Франция).

3.1. Продукты парового термолитического разложения изношенных шин

В процессе термического разложения изношенных шин в среде перегретого водяного пара образуются газообразные, твердые и жидкие продукты.

Используем разработанную методику для расчета термолитического разложения изношенных шин и рассмотрим следующий вариант.

По данным компании Alpha Recyclage Franche Comte (Франция), где установлено созданное нами оборудование термолитического разложения изношенных шин, удельная теплота сгорания газообразных продуктов составляет $q_g = 30 \text{ МДж/кг}$. Определим, какой выход продуктов будет в этом случае при условиях $q_{\Sigma} = 36,6 \text{ МДж/кг}$; $q_t = 34 \text{ МДж/кг}$; $q_f = 42 \text{ МДж/кг}$; $\beta = 35/40 = 0,875$; $M_m = 0,1 \text{ кг}$.

Расчеты по (4 – 6) показывают, что выход газообразных продуктов с удельной теплотой сгорания 30 МДж/кг составляет $14,7 \%$; выход жидких продуктов с удельной теплотой сгорания 42 МДж/кг - $35,2 \%$, а выход твердых продуктов с удельной теплотой сгорания 34 МДж/кг - $40,1 \%$, выход металлического корда M_m - 10% . Сравнение расчетных данных с экспериментальными показывает, что погрешность не превышает 1% .

Анализ газообразных продуктов показывает, что они содержат газообразные углеводороды, пары масел, водяной пар, а также водород и оксид углерода.

Газообразные продукты термолитического разложения шин могут использоваться для обогрева реактора термолитического разложения, что существенно повышает энергетическую эффективность процесса.

Для определения возможных направлений использования твердых продуктов термолитического разложения изношенных шин проведен комплекс исследования их свойств.

Исследования микрогеометрии (топографии) поверхностей диспергированных твердых продуктов осуществлялись при помощи специального экспериментального комплекса, совмещающего функции сканирующей зондовой и оптической микроскопии, с использованием стандартных кремниевых зондов NSC11 («MikroMasch», Германия) в статическом режиме. Данный комплекс состоял из атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-206 (Беларусь) и оптической системы. Система позволяла проводить выбор необходимого участка на поверхности образца (микроразметка).

Для изучения характеристик топографии поверхности применялась программа обработки, визуализации и анализа АСМ-изображений Surface Explorer.

Рис. 2. АСМ-изображение поверхности твердых продуктов термолита изношенных шин (размер изображения 2x2 мкм)

Изучение морфологии поверхности исследуемых образцов методом АСМ в статическом режиме позволило выявить различия в их строении.

Характер поверхности твердых продуктов термолита изношенных шин неоднородный, наблюдаются очень мелкие структурные элементы, имеющие среднюю высоту $0,34 \pm 0,09$ нм. Шероховатость поверхности составляет 23,7 нм. Можно говорить о тенденции структурирования поверхности в результате термолита исходной резины.

На рис.3 приведен вид поверхности высококачественного технического углерода марки N110.

Как следует из сравнения рис.2 и 3 поверхность твердых продуктов термолита изношенных

шин отличается от поверхности высококачественного технического углерода наличием шероховатости существенно больших размеров (23,7 нм).

Анализ состава твердых продуктов термолита изношенных шин показывает, что имеются окисленные составляющие разложения резины, которые при 200°C воспламеняются (сложные эфиры, смолы).

Твердые продукты с такими показателями не пригодны к использованию в качестве технического углерода.

Рис.3. Поверхность технического углерода марки N 110 (размер изображения 0,015x0,015 мкм)

Для оценки возможности применения жидких продуктов термолита изношенных шин, в качестве сырья для получения высококачественного технического углерода выполнен анализ данных продуктов. Установлено, что в состав жидких продуктов термолита изношенных шин входят масла (74 - 75 %), смолы (8 - 9 %), асфальтены 1 - 2 %, парафин 2-2,5 %.

В результате определения элементного состава жидких продуктов термолита изношенных шин, установлено, что содержание углерода составляет

от 88 до 89 масс.%; водорода – от 9 до 10; серы от 0,60 до 0,80; кислорода от 0,9 до 1,0.

Выполнены исследования по определению среднего числа ароматических колец в молекуле K_A и среднего числа нафтеновых колец в молекуле K_H , а также определению содержания углерода в ароматических структурах C_A и содержание углерода в нафтеновых структурах C_H , в результате чего установлено, что $K_A = 2 - 2,25$; $K_H = 2,5 - 3,1$; $C_A = 16 - 20$; $C_H = 40 - 59$.

На основании полученных данных рассчитан коэффициент ароматичности по соотношению [13]:

$$A_0 = (K_A + 0,4K_H)(C_A + 0,4C_H) \quad (7)$$

Получено значение $A = 96 - 152$.

Известно, что для качественного сырья коэффициент ароматичности должен находиться в пределах 140 – 170. При более высоких коэффициентах выход технического углерода увеличивается, но он получается более структурированным, что не всегда бывает необходимым.

Отношение водорода H к углероду C характеризует свойства жидких продуктов с точки зрения приемлемого выхода технического углерода.

Данное отношение рассчитывается по соотношению:

$$H:C = 12 H/C \quad (8)$$

С учетом данных о составе жидких продуктов получено значение

$H:C$, которое изменяется в пределах 1,23 – 1,35. Известно, что для получения технического углерода активных марок используют сырье с отношением водорода к углероду около 9,5, а для получения средне- и низкодисперсных марок желательнее применение сырья с отношением не менее 1,15.

Для определения пригодности углеводородов в качестве сырья для получения технического углерода определяется характеризующий фактор [13]:

$$K_0 = \frac{1,216^3 \sqrt{T_K}}{\rho_{20}}, \quad (9)$$

где K_0 – характеризующий фактор; T_K – средняя температура кипения, $K\rho_{20}$ – относительная плотность (отношение плотности углеводородов к плотности воды) при $T=20^\circ\text{C}$;

Учитывая, что средняя температура кипения жидких продуктов термоллиза изношенных шин может изменяться в пределах от 473 К до 573 К, а плотность изменяется в пределах по отношению к плотности воды 0,9–1,1 из (3) получим, что интервал изменения характеризующего фактора

$$K_0 = 8,61 - 11,22.$$

По величине характеризующего фактора оценивают сырье с точки зрения наличия в нем различных классов углеводородов. Известно, что для парафиновых углеводородов данный фактор изменяется в пределах 12–13, для нафтеновых – 11–12, а для ароматических он изменяется в пределах 9–11.

Таким образом, на основании полученных расчетных значений величины характеризующего фактора можно утверждать, что жидкие продукты парового термоллиза изношенных шин по составу ближе к ароматическим углеводородам.

Основным показателем для характеристики ароматизованности сырья

является индекс корреляции IK , который может быть рассчитан по соотношению [13]:

$$IK = 473,7 \rho_{20} - 456,8 + \frac{48640}{T_K} \quad (10)$$

Расчет величины IK по (4) для жидких продуктов термоллиза изношенных шин показывает, что

индекс корреляции изменяется в пределах $IK = 72 - 149$.

3.2. Технический углерод из композитной смеси

При смешивании измельченных твердых продуктов термоллиза изношенных шин с жидкими продуктами образуется композитная смесь.

Рассмотрим смесь, содержащую 50 масс. % жидких и 50 масс. % измельченных твердых продуктов. В данном случае относительная плотность такой смеси будет равна 1,1. Содержание углерода составит 86 масс. %, а водорода 7,3 масс. %. Из соотношения (2) следует, что для такой композитной смеси отношение $H:C$, будет равно 1,02, что находится в диапазоне (1–1,2) показателя, характерного для высококачественного сырья для получения технического углерода печным способом.

Технологический процесс получения высокосортного технического углерода из продуктов термоллиза резинотехнических отходов включает практически все основные стадии (операции) стандартного производства технического углерода из жидкого сырья. Однако при этом необходима модернизация отдельных элементов оборудования (оборудование подготовки сырья, реакторный блок и блок выделения углерода из паровых продуктов) [14].

Принципиальная технологическая схема получения высокосортного технического углерода из продуктов термоллиза резинотехнических отходов приведена на рис.4.

Композитную смесь получают путём подачи жидких продуктов из емкости 1 по трубопроводу 2 и измельченных твердых из бункера 3 в насос-диспергатор 4, в котором и производят смешивание данных продуктов. Из насоса – диспергатора 4 через фильтр 5 в реактор 6 подают композитную смесь и от подогревателя воздуха 7 в реактор 6 подают нагретый воздух и сжигают композитную смесь с недостатком воздуха.

Часть композитной смеси сгорает, а часть термически разлагается с образованием технического углерода. Газовый поток с частицами технического углерода из реактора 6 выводят в холодильник 8 и быстро охлаждают путем орошения водой до температуры 50 – 60 °С. С помощью газодувки 9 из холодильника 8 охлажденный поток выводят в циклон 10, в котором осаждают основную часть частиц технического углерода. Далее газовый поток из циклона 10 пропускают через фильтр 11, в котором улавливают остаточные частицы технического углерода. Газы после фильтра 11 подают на сжигание в реактор 6. Из циклона 10 и фильтра 11 технический углерод подают в бункер уплотнитель 12, из которого далее технический углерод подают в гранулятор 12 и гранулируют.

Гранулы технического углерода из гранулятора 13 с помощью транспортера 14 подают в аппарат упаковки 15 и загружают в стандартные мешки для углерода.

В реакторе 1 протекает неполное сгорание смеси, в результате чего за счет выделяющейся теп-

лоты происходит термическое разложение углеводородов, содержащихся в жидкой фракции, образуется технический углерод и горючие газы.

Углерод твердого остатка частично сгорает, а частично нагревается до температуры 1200 °С и при этом из углеродного остатка удаляются остаточные углеводороды и сернистые соединения, за счет чего развивается удельная поверхность.

В процессе горения композитной смеси происходит выделение из твердых продуктов неорганических составляющих в виде отдельных частиц различной формы. Выделение неорганических составляющих в виде отдельных частиц приводит к снижению содержания данных составляющих в образующемся техническом углероде.

Анализ неорганических составляющих, выделяющейся в процессе сжигания композитной смеси

показывает, что в их состав входят соединения железа, цинка и кремния. Поэтому данная зола представляет интерес как высококачественное сырье для получения оксида цинка, как одного из основных ингредиентов резиновых смесей.

Выполненные исследования показывают, что при использовании композитной смеси продуктов термолитиза резинотехнических отходов в качестве сырья может быть получен высокосортный технический углерод в количестве (в расчете на 1000 кг смеси) до 396 кг (106 кг из жидкой фракции и 290 кг из твердых продуктов).

Показатели технического углерода в сравнении с серийным углеродом марки N 330 приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Показатель	Полученный образец	Норма N 330
Йодное число, г/кг	105	78 - 86
Абсорбция ДБФ, см ³ /100 г	87	88 - 96
Массовая доля потерь при 125°С, %	не более 0,6	не более 0,7
Светопропускание толуольного экстракта,%	97	не менее 90
Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой 05К,%	0,001	не более 0,001
рН водной суспензии	7,5	7 - 9
Массовая доля общей серы,%	1,05	не более 1,1
Зольность, %	0,45	не более 0,45

Рис. 4. Технологическая линия получения технического углерода из продуктов термолитиза изношенных шин

1 – емкость для жидких продуктов; 2 – трубопровод; 3 – бункер для твердых продуктов; 4 –насос – диспергатор; 5 – фильтр; 6 – реактор; 7 – подогреватель воздуха; 8 – холодильник; 9 – газодувка; 10 – циклон; 11, – фильтр; 12 – бункер уплотнитель; 13 – гранулятор; 14 – транспортер; 15 – аппарат упаковки;

4. Термолиз полимерных композиционных материалов

Основной проблемой при реализации парового термолиза полимерного композиционного материала является подвод тепла и нагрев материала до заданной температуры, что обусловлено низкой теплопроводностью самого материала. В результате нагрева материала протекает деполимеризация матрицы с образованием газообразных и твердых продуктов и поглощением тепла. В этом процессе скорость термолиза лимитируется стадией подвода

тепловой энергии и не ограничивается скоростью разложения матрицы.

Полимерный композиционный материал в виде ткани из углепластика, собранной в рулон подвергался термолизу с использованием мобильного опытного оборудования, которое было доставлено из Минска (Беларусь) на предприятие AIRBUS в г. Тулуза (Франция).

Фото 2. Мобильная установка парового термолиза отходов на автомобильном шасси.

Вес оборудования – 9 000 кг. Электрическая мощность 30 кВт.
Размеры : длина 18 м, ширина 2,4 м, высота 4 м.
Производительность по отходам 200 кг/ч.

Экспериментально установлено, что время термолиза составляло 2000 с.

Расчет времени термолиза по (3) показывает, что время термолиза составляет 2087 с, что отличается от экспериментальных данных на 4,4 %.

Экспериментальные исследования парового термолиза углепластиков и стеклопластиков показали, что отложения сажи на волокнах практически не происходит. Этот эффект связан с тем, что при температурах около 600⁰С образующаяся в результате деполимеризации матрицы сажа начинает реагировать с водяным паром с образованием оксида и диоксида углерода, водорода и других газов.

Исследование состава газообразных продуктов подтверждает предположение о реагировании сажи с водяным паром, поскольку в газах в значительных количествах содержится водород, оксид и диоксид углерода.

Снижение образования сажи при паровом термолизе углепластиков и стеклопластиков обеспечивает получение волокон, которые могут быть использованы повторно, что является важным преимуществом перед сольволизом и пиролизом композиционных материалов [15,16].

Термолиз нефтяных отходов

В результате научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси (г. Минск, Беларусь) и Компанией ООО «ЭТЭК» (г. Ангарск, Россия) разработана технология и смонтирован производственный комплекс УПНШ-500, предназначенный для переработки грунтовых, придонных и резервуарных шламов с получением жидких углеводородов, горючих газов и твердого неорганического остатка [12].

Проект реализован на собственной производственной площадке в г. Ангарске Иркутской области, в непосредственной близости от АО «Ангарская нефтехимическая компания» мощностью 3600 тысяч тонн в год. С помощью данного оборудования экспериментально, в промышленных условиях, обоснована технология парового термолиза нефтяных отходов.

Как следует из расчёта по соотношению (3) для протекания полного термолиза нефтяных отходов, содержащих 30 % воды, 40 % нефти и 30 % неорганических составляющих полное термолиза время составляет 7144 с (около 2 ч).

Сравнение расчётных данных с экспериментальными показывает их хорошее согласование (погрешность не превышает 4 %), что подтверждает возможность расчёта такого важного параметра как

время термолитиза по вышеприведённому соотношению.

При термолитизной переработке отходов, содержащих значительные количества механических примесей кроме горючих газов и жидких углеводородов образуется твердый остаток, содержащий около 2,5 масс. % углерода. Исходя из анализа состава, можно сделать вывод, что твердый остаток

термолитиза нефтесодержащих отходов относится к 4 классу опасности.

Данный твердый остаток может использоваться в строительной отрасли для производства стройматериалов как наполнитель.

В таблице 1 приведены результаты переработки нефтяных отходов.

Таблица 1.

The composition of the waste and produce steam thermolysis

№ п/п	Проба	Жидкие углеводороды			
		Бензин, масс. %	Керосин, масс. %	Дизтопливо, масс.%	Мазут, масс. %
		C ₅ -C ₁₀	C ₁₁ -C ₁₃	C ₁₄ -C ₂₀	C ₂₁ -C ₃₅
1.	АСПО . Исходное сырье	-	3,81	25,87	70,32
2.	Продукты термолитиза	26,70	20,67	44,10	8,53
3.	Нефтешлам из УНП 1. Исходное сырье	-	6,24	59,98	33,78
4.	Продукты термолитиза	14,53	17,08	41,85	26,54
5.	Нефтешлам из УНП 2. Исходное сырье	-	1,22	41,74	57,04
6.	Продукты термолитиза	17,85	16,49	38,46	27,20

АСПО – асфальтено-смолистые парафиновые отходы.

УНП – установка переработки нефти

Как следует из анализа таблицы, в результате парового термолитиза нефтяных отходов происходит образование бензиновой фракции, увеличивается содержание керосиновой и дизельной фракций и значительно снижается содержание мазутной фракции.

7. Воздействие на окружающую среду при термолитизе отходов.

С целью определения экологических показателей технологии парового термолитиза отходов были выполнены экспериментальные исследования выбросов в окружающую среду.

Газы термолитиза отходов выводились из реактора и подвергались сжиганию, а продукты сгорания анализировались на содержание вредных веществ.

Исследования проводились на территории компании “AIRBUS” (г. Тулуза, Франция). Отбор проб выбросов и их исследования выполняла фирма “NORISKO” (Франция), имеющая соответствующее оборудование и необходимые международные сертификаты для проведения подобного рода исследований.

Анализ экспериментальных данных показал, что по всем исследованным показателям технологический процесс удовлетворяет требованиям охраны окружающей среды. Особенно необходимо отметить, что процесс соответствует международным нормативам по выбросам диоксинов.

Это обусловлено тем, что подача в реактор водяного пара приводит к подавлению процессов образования диоксинов и фуранов за счет снижения парциального давления кислорода (попадает в реактор в процессе загрузки отходов) и связывания молекулярного хлора, в результате чего образуется хлористый водород (химически пассивен).

Выводы

Созданы новые технические решения (изобретения), позволяющие «нейтрализовать» агрессивную среду в реакторе путем подачи водяного пара на стадии термического разложения отходов и тем самым снизить воздействие вредных соединений и их выход в рабочую зону [6-11,14,16].

В результате сотрудничества Национальной академии наук Беларуси с компанией Alpha Recyclage Franche Comte (Франция) в 2014 году создано и введено в действие оборудование парового термолитиза изношенных автошин.

Опытное использование данного оборудования позволило обосновать концепцию “парового термолитиза”, т.е. применения водяного пара, как эффективного теплоносителя и инертной среды для снижения образования экологически опасных соединений в процессе термохимического разложения отходов и возможности получения ценных конечных продуктов, которые могут быть сертифицированы как топлива, добавки к топливам, сырьевые материалы и компоненты для получения некоторых видов продукции.

В результате научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси (г. Минск, Беларусь) и ООО «ЭТЭК» (г. Ангарск, РФ) разработан технологический процесс и оборудование для переработки нефтяных отходов [12].

Так же, выполненные исследования компанией AkordTech s.r.o., (Czech Republic, Praha) показывают, что при использовании композитной смеси продуктов термолитиза резиновых отходов в качестве сырья может быть получен высокосортный технический углерод в количестве (в расчете на 1000 кг смеси) до 396 кг (106 кг из жидкой фракции и 290 кг из твердых продуктов).

Применение парового термолитиза для термической переработки полимерных композиционных материалов обеспечивает получение качественного волокна, которое может быть использовано повторно. При этом подавляются процессы образования стойких органических загрязнителей и, в особенности, диоксинов и фуранов.

В сравнении с сольволизом, при паровом термолитизе полимерных композиционных материалов, отпадает необходимость в использовании каких-либо химических реагентов, что значительно снижает стоимость переработки, а также повышает ее экологическую эффективность.

Исследования, проведенные на территории компании «AIRBUS» (г. Тулуза, Франция) с использованием оборудования мобильного базирования подтвердили высокие экологические показатели технологии парового термолитиза отходов и полное соответствие нормативам по охране окружающей среды.

Особенно необходимо отметить, что процесс соответствует международным нормативам по выбросам диоксинов.

References

1. Kulikova J.V., Tukachova K.O. "Analysis of polymer composite recycling".
2. Transport Facilities . Ecology. 2017. № 4, pp.103 – 122.
3. Vitali Zhdanok, Nikolai Pavlukevich, Valeri Babenko "Steam Thermolysis of Technical Rubber Material". Rubber: Types, Properties and Users. Nova Science Publishers. USA. 2011. pp. 531 – 548.
4. Vnukova N.V. Pozdnycova E.V. Recycling Tires. Kharkiv National Road University. Kharkiv, Ukraine, 2013.
5. Aristrchov D. V., Zhuravskii G. I. "Technology and Equipment for Processing of Rubber

Waste".LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH& Co.KG, Germany. 2012.

6. Valery .A. Babenko, Vitaly.A.Zhdanok, Nikolai.V. Pavlyukvich. "Mathematical Model of the Thermodestruction of Worn Tires in overheated Steam", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 82, No.1, May, 2009, p.114 – 124.

7. Russian Federation Patent Number 2247025. "Device for Processing Rubber Waste" .Oleg G. Martynenko , Gennady I . Zhuravskii , Nikolai V. Pavlyukevich, Eduard P.Poleskii . Data of Patent : Feb. 27, 2005.

8. Russian Federation Patent Number 2245247 . "Method of Processing Rubber Waste".Oleg G. Martynenko , Gennady I . Zhuravskii , Nikolai V. Pavlyukevich, Eduard P.Poleskii. Data of Patent: Jan. 27, 2005, № 5.

9. United States Patent Number 5771821 . "Method of Treating Plastic Waste". Gennady I. Zhuravsky, Valery V. Mulyachik, Vladimir A. Marchenko, Anatoly V. Kukharev. Date of Patent: Jun.30, 1998.

10. United States Patent Number 5780518 ." Processing Waste Rubber by Steam Pyrolysis" . Gennady I . Zhuravsky, Valery V. Mulyachik, Vladimir A.Marchenko, Anatoly V. Kukharev. Date of Patent: Jul.14, 1998.

11. United States Patent Number 9169401 B2 ."Method of Production of Soot From Rubber Waste". Evgeny S. Susekov, Alexei S. Gradov. Date of Patent : Oct.27,2015

12. Russian Federation Patent Number 2502596. "Method of Processing Rubber Waste" Evgeny S. Susekov, Alexei S. Gradov. Date of Patent : Dec.27,2013

13. Zhuravskii G. I. "Fuel from Sludges". Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 92, No. 4, July, 2019, p.940 – 947.

14. Ivanovski V.I. Technical carbon. Processes and machines. Omsk (Russia): Techcarbon, 2004.

15. Russian Federation Patent Number 2495066." Method of Production of Soot From Rubber Waste ". Evgeny S. Susekov, Alexei S. Gradov. Date of Patent : Oct.10,2013

16. Zhuravskii G. I. "Thermolysis of Polymeric Composite Materials".Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 92, No. 3, May, 2019, p.604 – 607.

17. Patent of the Republic of Belarus Number 13676. "Composite Waste Recycling Method" Gennady I. Zhuravsky, Vitaly. A. Zhdanok , Jan Boccalon. Date of Patent : Oct. 30,2009.